

ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: FLÖRT ŞİDDETİ*

The Invisible Side Of Violence: Dating

Doi Number: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082006>

Gülşay TELATAR ¹

¹ Psikolojik Danışman, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Samsun, Türkiye.

**Bu çalışma 9. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.*

ÖZET

Kadına yönelik şiddet tanımlarının ortak noktası bize göstermektedir ki kadın, yalnızca cinsiyetinden dolayı toplumun dezavantajlı kesiminde yer almakta ve kadının, bir birey olarak yaşam hakkına gasp edilerek ona ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasına neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddeti değerlendirirken kadının yalnızca aile içinde ya da evlilik içinde şiddet yaşadığı şeklinde bir sınıflama yetersiz kalacaktır. Kadın aynı zamanda duygusal birliktelik yaşadığı partneriyle flört halindeyken de şiddete maruz kalmaktadır. Bu çalışmada flört şiddetine kadın perspektifinden bakarak kadınlarda flört şiddet algısı ve hangi flört şiddetini nasıl algıladıkları, flört şiddetiyle başa çıkma mekanizmaları, neler yaptıkları ya da yapamadıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu çalışma, Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi'nin (RAM) çalışma bölgesi olan Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde yaşayan 18-35 yaş arasındaki kadınlar arasından Samsun RAM'dan özel eğitim ya da rehberlik /psikolojik danışma hizmeti alan, çalışmaya katılma kriteri olarak daha önce en az bir tane flört ilişkisi deneyimi olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 30 kadınla elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden "olgubilim" desende planlanmıştır. Romantik ilişkilerde şiddete uğradığının farkında olmayan ve bu nedenle flört şiddeti kavramını hiç duymadığını belirten kadınların oranı %47'dir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet, Flört, Flört Şiddeti

ABSTRACT

The common point of definitions of violence against women shows us that women are in the disadvantaged segment of society simply because of their gender, and their right to life as an individual is usurped, causing her to be treated as a second-class human. When evaluating violence against women, a classification that says women only experience violence within the family or marriage will be inadequate. Women are also exposed to violence while flirting with their emotional partner. By looking at dating violence from a women's perspective, this study aims to reveal women's perception of dating violence and how they perceive dating violence, their coping mechanisms with dating violence, and what they do or cannot do. This study was conducted among women between the ages of 18-35 living in Canik, İlkadım and Tekkeköy districts, which are the study area of Samsun Guidance Research Center (RAM), and who had previously received special education or guidance / psychological counseling services from Samsun RAM, as a criterion for participation in the study. It was carried out based on the data obtained from 30 women who had at least one dating experience and agreed to participate in the study. This study was planned in a "phenomenological" pattern, one of the qualitative research methods. The proportion of women who are unaware that they have been subjected to violence in romantic relationships and therefore state that they have never heard of the concept of dating violence is 47%.

Keywords: Violence against Women, Flirting, Dating Violence

GİRİŞ

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) kadına yönelik şiddeti "Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır." Şeklinde tanımlamıştır. (Güleç vd., 2012).

Kadına yönelik şiddet, “kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı” ifade etmektedir (Güler ve Erbil, 2022).

Kadına yönelik şiddet tanımlarının ortak noktası bize göstermektedir ki kadın, yalnızca cinsiyetinden dolayı toplumun dezavantajlı kesiminde yer almakta ve kadının, bir birey olarak yaşam hakkına gasp edilerek ona ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasına neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddetin etkilerinin kadının fiziksel ve ruhsal sağlığında kalıcı olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Kadın şiddeti, kadının yaralanmasına neden olmasının dışında, uzun vadede, kronik ağrı, fiziksel yetersizlik, uyuşturucu madde ile alkol kötüye kullanımı ve depresyon gibi birçok farklı sorunu yaşama riskini de arttırmaktadır. (Polat,2015).

Kadının maruz kaldığı şiddetin temelinde bakıldığında toplumsal cinsiyet eşitsizliği görülmektedir. Bu eşitsizlik her şiddet türünde etkisini sürdürmektedir. (Gülseren ve Başterzi, 2012). Erkeğin üstün olduğu sistemlerde kurallar, erkek tarafından konulmakta ve kadını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğal sonucu olarak da kadınların şiddetten uzaklaşmak ve korunmak için ihtiyaç duydukları sosyal ve hukuki destek sistemlerinin yeterli ve nitelikli değildir. Çünkü bu destek sistemleri de erkekler tarafından yürütülmektedir. Kadına yönelik şiddet genel olarak her türlü toplum ve statüde görülebilmeye rağmen, az gelişmiş ülkeler ile sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda daha yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. (Yüksel ve Başterzi, 2013). Bununla birlikte yüksek gelirli ülkelerde 2013 tarihli raporun ortaya çıkardığı sonuçlar da oldukça dikkat çekicidir. Gelişmişlik düzeyi yüksek, kadın çalışma oranlarının yüksek olduğu ve kadınların nispeten güvende olduğunun ifade edildiği bu ülkelerde bile kadın nüfusunun % 23.2’sinin şiddete uğradığı ifade edilmiş ve şiddetin % 30’unun kadınların eşlerinden geldiği kaydedilmiştir (WHO,2013).

Kadına yönelik şiddeti değerlendirirken kadının yalnızca aile içinde ya da evlilik içinde şiddet yaşadığı şeklinde bir sınıflama yetersiz kalacaktır. Kadın aynı zamanda duygusal birliktelik yaşadığı partneriyle flört halindeyken de şiddete maruz kalmaktadır. Flört şiddeti elbette yalnızca kadının yaşadığı bir olgu değildir. Partnerler birbirleri üzerinde karşılıklı olarak bu şiddeti uygulayabilirler. Ancak bu çalışmada flört şiddetine kadın perspektifinden bakarak kadınlarda flört şiddet algısı ve hangi flört şiddetini nasıl algıladıkları, flört şiddetiyle başa çıkma mekanizmaları, neler yaptıkları ya da yapamadıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Flört; sosyal ve duygusal etkileşim ve paylaşım içeren, tarafların gönüllü olarak bir araya geldiği ve zaman içerisinde ilişkiye devam ya da sonlandırma niyetiyle eylemlerde bulunan, bir tarafın ya da iki tarafın isteğiyle sonlandırılan veya resmi bir ilişkiyle (evlilik, nişanlılık, birlikte yaşama) devam eden bir ilişki türüdür. Ülkemizde kadın ve erkeklerin ilişki yaşama biçimleri süreç içerisinde değişikliğe uğramıştır. Türkiye toplumu daha önceki yıllarda flörtlere ayıp ve yasak gözüyle bakarken şimdilerde flört sürecini yeni yeni tanımakta ve normalleştirmektedir. Flört şiddeti ise Sugarman & Hotaling’in 1989’da yaptığı tanımlamada “flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü” şeklindedir (Sugarman,1989). Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2002) ise flört şiddeti kavramının, bir partnerin diğerini fiziksel (vurma), cinsel (rızasız cinsel ilişki, istenmediği halde dokunma) veya psikolojik (yalnızlaştırma, zarar vermekle tehdit etme, isim takma) olarak baskı altında tutmayı amaçlayan davranışlarının tümünü kapsadığını belirtmektedir. Kişilerarası şiddet türü olarak ele alınan flört şiddeti, partnerlerin ilişki içerisinde birbirlerine şiddet türlerinden bir ya da birkaçını uygulamaları ve davranışlarına sosyal kısıtlamaları getirmesi olarak tanımlanmaktadır (Aslan vd., 2008).

Flört şiddetinin temelinde taraflardan birinin diğerine üstünlük kurmaya çalışması bulunmaktadır. Bu nedenle ilk olarak söylenmesi gereken flört şiddetinin toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet olduğudur. Tarafların toplumsal cinsiyetlerine yükledikleri anlam ve üyesi oldukları toplumun cinsiyet kültürünün ilişkilerine nasıl yansıtıkları oldukça önemlidir. Toplumsal cinsiyet kodları romantik ilişkilerin içeriğini de belirlemektedir. Bu kodların eşitsiz ve ayrımcı bir yapıda olması ile şiddet arasında simetrik bir bağ bulunmaktadır. Bu kodlardan en belirgin olanı erkekler için şiddet uygulamak normalken kadınların da buna boyun eğmeleri şeklindedir. Bu açıdan kadınların flört şiddetinde önemli bir risk faktörü oluşturduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet kültürünün ürettiği ve nesiller boyunca tekrardan ürettiği erkek üstünlüğü ideolojisine dayalı “kadınlık” ve “erkeklik” kavramlarının flört ilişkisi bağlamında kendini ortaya koyuş biçimidir (Açıkalin ve Şahin, 2021).

Feministler, kadına yönelik geleneksel ve ataerkil tutumların etkisiyle şiddetin toplumda sürdürüldüğünü öne sürmektedirler. Onların bu düşüncelerini destekleyen bazı araştırma sonuçlarına göre, kadınlara yönelik geleneksel ve muhafazakâr tutumların, erkekler tarafından uygulanan flört şiddetini önemli ölçüde etkilediğine dair kanıtlar bulunmuştur. (Gover, vd., 2004).

Yoksulluk ve beraberinde oluşan stresin flört şiddetine önemli katkısı vardır. Şiddet, tüm sosyoekonomik düzeylerde oluşsa da bazı ülkelerde özellikle de alt sosyoekonomik gruplarda flört şiddetinin daha sık ve şiddetli olduğunu söylemek yerinde olacaktır (Jewker, 2002) Erkek “Başarılı” olmalıdır algısı ile büyüyen erkeğin para kazanamaması sonucunda ortaya çıkan stresin, erkeklerin kadınlara şiddet uygulamalarına neden olduğunu söylemiştir (Gelles,1974).

Çocuklar ebeveynlerinin davranışını model aldıklarından, anne- babanın yaklaşımları çocuğun davranışlarını şekillendirmede oldukça etkili bilinmekle beraber, akranlar özellikle saldırgan, zarar verici davranışlar üzerinde daha yoğun bir etki kaynağı olabilmektedir (Harris,1995). Üniversite örneğinde yapılan çalışmalar, flört şiddetine akranların dahil olması ile flört şiddetinin artması arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya koymaktadır (Gwartney-Gibbs vd.,1987).

Alkol, madde bağımlılığı, iletişim becerilerinin yetersiz olması, kişilerarası şiddete maruz kalma veya tanık olma, yasadışı eylemlerin yapıldığı bir çevrede büyüme erken yaşta flörte başlama, erken yaşta cinsel aktivitede bulunma, daha önceki ilişkisinde flört şiddetini deneyimleme gibi faktörlerde flört şiddetinin diğer nedenleri arasında sayılmaktadır. (Aslan, 2008).

Flört şiddetiyle ilgili yayınlanan ilk raporda beş üniversite öğrencisi çiftinden birinin flört şiddeti içeren ilişkilerde bulunduğu belirtilmiştir. Yapılan ilk araştırmalar kadınların flört sırasında partnerleri tarafından mağdur olma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu öne sürmektedir. Kadınların flört ilişkilerinde daha çok cinsel ve fiziksel şiddet yaşadığı görülmektedir. Diğer yandan konuya dair yapılan birçok araştırmada, bize, bu şiddet türünün giderek artmakta olduğunu ve ergenler ile gençler arasında daha yaygın olduğunu göstermektedir. Flört şiddeti için 17-29 yaş aralığının kritik bir dönem olduğunu, bu yıllarda şiddet ve istismar gibi davranışların daha yoğun görüldüğünü belirtmektedir. Bu dönemde bireylerin şiddet kurbanı olmaları veya şiddetin gözlerinin önünde gerçekleşmeleri, ilerleyen dönemlerde şiddeti bizzat kendilerinin uygulayabileceklerine veya yeniden mağduriyet yaşamalarına ve bu durumu normal bir olgu olarak algılamalarına sebep olabilmektedir (Makepeace, 1981).

Flört şiddetinin başlangıcı partnerler arasında fark edilmemekte ve şiddet mağdurları partnerlerinin aşırı ilgisini ve kıskançlığını aşkın bir parçası, sevginin göstergesi olarak düşünebilmektedir. Başlarda karşı tarafın davranışlarına müdahale etme, nerede ve nasıl giyindiğine, arkadaşlarıyla görüşmesine karışma, nereye gittiği konusunda hesap sorma ve kendisinden izin alınmasını bekleme şeklinde başlayan tutum ve davranışlar ilişkinin ilk aşamalarında aşk ve kıskançlık duygusu olarak doğal kabul edilse de ilerleyen zamanlarda partner üzerinde güç ve kontrol sahibi olarak şiddet mağdurunu pasifize etme, değersizleştirme amaçlı taciz ve şiddete dönüşebilmektedir(Özdere vd., 2018).

Flört şiddetine yönelik tutum ve algıların araştırıldığı bir araştırmada, kadınların çoğunun sadece fiziksel şiddeti bir şiddet türü olarak tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Bu durumun psikolojik şiddet gibi kadını derinden etkileyen diğer şiddet türlerine maruz kaldıklarında kadınların bunu fark etmemiş olmaları sebep olabileceğini düşündürmektedir. Aynı zamanda erkeğin evde tek egemen güç olduğunu benimseyen ataerkil toplumlarda erkeğin isteğini yerine getirmediği için şiddete maruz kalan kadınların kendini suçlama eğiliminde oldukları, şiddeti hak ettiklerini düşündükleri de bulgulanmıştır. (Efe vd., 2010).

YÖNTEM

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desen kullanılarak tasarlanmıştır. Olgubilim araştırma deseninde verilere ulaşılacak kaynaklar odaklanılan konuyu deneyimleyen ve yaşayan bireylerden oluşmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).

Çalışma Grubu

Bu çalışma, Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi'nin (RAM) çalışma bölgesi olan Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde yaşayan 18-35 yaş arasındaki kadınlar arasından Samsun RAM'dan özel eğitim ya da rehberlik /psikolojik danışma hizmeti alan, çalışmaya katılma kriteri olarak daha önce en az bir tane flört

ilişkisi deneyimi olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 30 kadınla elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları/Toplanması Süreci

Bu çalışmada verilere ulaşmak için “derinlemesine görüşme yöntemi” kullanılmıştır. Bu yöntem, örneklemdaki kişilerin araştırma problemiyle ilgili düşünce, görüş ve deneyimleriyle ilgili bilgi toplanmak istendiğinde kullanılan, çok ayrıntılı ve derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılan ve yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış bir görüşme/mülakat formunun kullanıldığı bir veri toplama tekniğidir (Özer, 2003).

Katılımcılarla yapılan mülakatlar yapılandırılmıştır ve dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kadınların demografik bilgileri, yaşadıkları romantik ilişki sayısı ve en uzun flört süresi gibi sorular sorulmuştur. İkinci bölümde flört algısı, üçüncü bölümde flört şiddet algısı dördüncü ve son bölümde ise flört şiddetiyle başa çıkma mekanizmalarını, neler yaptıkları ya da yapamadıklarını ortaya koymak amacıyla açık uçlu sorular sorulmuştur.

Verilerin Analizi

Verilen cevaplar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu yöntem, iletişimle sunulan içeriğinin tarafsız, sistematik ve niceliksel tanımıdır (Berelson 1952).

BULGULAR

Flört şiddetine kadın perspektifinden bakarak kadınlarda flört şiddet algısı ve hangi flört şiddetini nasıl algıladıkları, flört şiddetiyle başa çıkma mekanizmaları, neler yaptıkları ya da yapamadıklarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın bulguları yapılandırılmış ve dört bölümden oluşan mülakat formu doğrultusunda dört bölümde incelenmiştir. Mülakat formunda yer alan sorulara verilen cevaplar içerik incelemesi yöntemiyle incelenmiş ve kadınların cevapları kategorilendirilerek tablolaştırılmıştır. Tablonun sol tarafında kadınların verdiği cevaplar sağ tarafta ise cevaplama sıklığı, frekans (f) ve yüzdelik değer (%) sunulmuştur.

Tablo 1 Mülakata Katılan Kadınların Demografik Özellikleri

Yaş:	18-25 Yaş		26-35 Yaş		
	14		16		
Eğitim Düzeyi:			K	A	B
	Eğitimsiz/ Okur-Yazar		-	2	1
	İlkokul		-	14	12
	Ortaokul		4	3	3
	Lise		13	5	7
	Üniversite		12	6	7
Yüksek Ls. ve üstü		1	-	-	
Mesleği:	Vasıflı	Vasıfsız	Çalışmıyor		
	11	5	14		
Gelir Düzeyi:	Asgari Ücret	Asg. Ücret Üstü	Asgari Ücret Altı		
	7	17	6		
Medeni Hali:	Evli	9			
	Bekar	21			
Çocuk:	Var	7			
	Yok	23			
Flört Sayısı:	1-5	6-9	10 ve üzeri		
	22	4	4		
En Uzun Flört Süresi:	1 Hf.- 5 Ay	6-11 Ay	1 yıl ve Üzeri		

	9	5	15
--	---	---	----

Tablo 1’de yer alan bilgiler mülakata katılan 30 kadının yaş, eğitim, meslek, gelir, medeni hal, çocuk sahibi olma gibi demografik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Meslekle ilgili vasıflı- vasıfsız ayrımı, kadınların çalıştıkları meslekte eğitim alıp almadıkları şeklindeki ayrımı kapsamaktadır. Bu durumda vasıflı eğitim alan, vasıfsız ise eğitim almayan şeklinde gruplandırılmıştır.

Tablo 1’de kadınların flört süresi ve sayısına da yer verilerek, flört yaşantıları, tecrübeleri hakkında ana hatlarıyla bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Böylece bu çalışmaya katılım şartı olan en az bir flörtü olma durumu da mülakatın birinci bölümünde tespit edilmiştir.

Flört Algısı

Bu bölüm, kadınların flört algısı, partnerde olması gereken özellikler, flört tutumlarını içeren 10 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru içerik incelemesi yöntemiyle incelenerek kadınların verdiği cevaplar tablolaştırılmıştır.

Tablo 2. Sizce Flört Nedir/ Flört deyince neleri anlarız?

Cevaplar	f	%
Kadın ve erkek arasındaki kurlaşma, yakınlaşma ve duygusal ilişki	16	53
Kadın ve erkeğin ilişki öncesi birbirini tanıma evresi	8	27
Arkadaşlıktan öte ama sevgili olmaktan da bir önceki evre	6	20

Mülakata katılan kadınların %53’ü flörtü kadın ve erkek arasındaki yakınlaşma, kurlaşma, duygusal bağ olarak görmektedir. Diğer kadınların, birbirini tanıma evresi, sevgililik öncesi evre gibi verdikleri cevaplar da kadın ve erkek arasındaki yakınlaşma cevabını destekler niteliktedir.

Tablo 3 “Flörtleşiyoruz.” demek neleri kapsar; neyi kastetmiş oluruz?

Cevaplar	f	%
Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz.	9	30
Diğer arkadaşlarıma göre daha yakın olduğum, cilveleştığım, heyecan duyduğum cinsellik yaşadığım.	10	33
Birlikte eğleniyoruz, hoş geçiriyoruz ama cinsellik yaşamıyoruz.	11	37

Mülakatın ikinci sorusuna kadınlar %30 ile %37 arasında değişen değerlerde “Tanımaya çalıştığım, diğerlerine göre daha yakın olduğum, heyecan ve cinsellik yaşadığım, birlikte eğlendiğim.” gibi cevaplar vermişlerdir.

Tablo 4 Birinden hoşlanma nasıl başlar?

Cevaplar	f	%
Konuşarak	9	30
Bakışıp onu ilk gördüğünde heyecanlanarak	11	37
Dış görünüşünü beğenerek	8	27
Onun benimle ilgilenmesiyle iyi davranmasıyla	2	6

Kadınların %37'si ilk görüşte hoşlanmanın başladığını belirtirken %30'u konuşmadan bir şey hissedemeyeceğini söylemiştir. Dış görünüşten etkilenen kadınların oranı ise %27'dir. Mülakata katılan 2 kadın ise erkeğin kendisiyle ilgilenmesiyle ancak hoşlanabileceğini belirtmiştir.

Tablo 5 Kim flörtü veya ilişkiyi başlatmalıdır?

Cevaplar	f	%
Erkek	12	40
Kadın	1	3
Fark etmez	17	57

Tablo 5'te yer alan "Fark etmez" cevabını veren kadınların oranı %57'dir. Fark etmez cevabını erkek cevabı %40'la takip etmiştir. Son sırada ise %3 ile kadın yer almıştır.

Tablo 6 Flört etmeye nasıl başlanmalıdır?

Cevaplar	f	%
Öpüşerek	3	10
Konuşarak, mesajlaşarak	23	77
Yemeğe çıkararak, sinemaya giderek ve birlikte zaman geçirerek	4	13

Kadınlar flörtün konuşarak ya da mesajlaşarak başlanmasını tercih etmişlerdir. Bu cevabı veren kadınların oranı %77'dir. Tabloda yer alan diğer cevaplar ise konuşarak, mesajlaşarak başlanmalı cevaplarını çok geride bırakarak %10 ile %13 değerinde kalmıştır.

Tablo 7 Sizin için flört edeceğiniz kişinin hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Cevaplar	f	%
Olumlu karakter özellikleri (Saygılı, dürüst, çalışkan, sadık)	23	77
Dış görünüşüne, kişisel bakımına ve kılık kıyafetine önem vermesi	3	10
Bana karşı ilgili olması	4	13

Kadınların, partnerlerinde öncelikle sahip olmaları gereken, olumlu karakter özellikleri %77 ile diğer cevaplara göre oldukça yüksektir. Dış görünüş, kişisel bakım, kılık kıyafet, ilgi gibi cevaplar %10 ile %13 arasında değişmiştir.

Tablo 8 Sizce makul flört süresi ne kadardır?

Cevaplar	f	%
Kişiden kişiye değişir.	12	40
1 Hafta-5 Ay	10	33
6- 11 Ay	3	10
1 Yıl ve Üzeri	5	17

Kadınların %40'ı makul bir flört süresi veremezken 1 hafta ile 5 ay arasındadır diyen kadınların oranı ise %33'tür. 6 ay ve 1 yıl üzeri cevabı veren kadınların oranı ise %10 ile %17 arasında değişkenlik göstermiştir.

Tablo 9 Flört ne zaman birlikteliğe/evliliğe dönüşür?

Cevaplar	f	%
Hazır olduğunda	18	60
1 -5 Ay	2	7
6- 11 Ay	-	
1 Yıl ve Üzeri	10	33

İlişkiye ya da evliliğe hazır hissedildiğinde cevabını vererek herhangi bir süre belirtmeyen kadınların oranı % 60'tır. Bu cevabı %33 ile 1 yıl ve üzeri diyen kadınlar takip etmektedir. 2 kadın ise "1-5 ay arası uygundur." demiştir.

Tablo 10 Flört nasıl bitirilir?

Cevaplar	F	%
Konuşarak	19	63
Mesafe koyarak	9	30
Kavga ederek	2	7

Mülakata katılan kadınların %63'ü konuşarak flörtü bitirme taraftarıdır. Bu cevabı %30 ile mesafe koyarak, % 7 ile de kavga ederek cevapları takip etmiştir.

Tablo 11 Flört sürecinden sonra ilişki nasıl olmalıdır?

Cevaplar	F	%
Arkadaş kalırım	23	77
Bir daha görüşmem	7	23

Flört sonraki süreçte kadınların vermiş olduğu cevaplar iki kategoride toplanmıştır. Bunlardan ilki ve en çok belirtileni %77 ile "arkadaş kalırım" cevabıdır. Diğer cevap olan "Bir daha görüşmem." Diyenlerin oranı ise %23'tür.

Flört Şiddeti Algısı

Bu bölüm, kadınların flört şiddeti algısı, partnerden beklentiler, flört şiddetine yönelik tutumları içeren 6 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru diğer bölümlerde olduğu gibi içerik incelemesi yöntemiyle incelenerek kadınların verdiği cevaplar tablolştırılmıştır.

Tablo 12 Flört ederken partnerinizin ne yapması hoşunuza gider? Ne yapması hoşunuza gitmez? Bunu nasıl ifade edersiniz?

Cevaplar		f	%
Hoşlanılan	Saygılı, sevgi dolu, ilgili	25	83
Özellikler	Sürprizler yapan ve özel hissettiren	5	17
Hoşlanılmayan	Karışan, kısıtlayan, baskıcı, bağırان, zorlayan	19	63
Özellikler	Bencil, sorumsuz olması, yalan söylemesi, umursama samimiyetsiz davranması	11	37

Kadınların verdiği cevaplar hoşlanılan ve hoşlanılmayan özellikler için ayrı ayrı iki kategoride toplanmıştır. Bunlar: hoşlanılan özelliklerde %83 ile sevgi dolu, saygı ve ilgidir. Sürprizler yapan ve özel hissettiren %17 ile ikinci cevaptır. Hoşlanılmayan özelliklerde ise kadınlar %63 oranı ile karışan, bağırان, zorlayan, baskı yapan cevabını vermişlerdir. Kadınların %37'si ise bencil, sorumsuz, yalancı, umursamaz, samimiyetsiz gibi cevaplar etrafında toplanmıştır.

Tablo 13 Romantik ilişkilerde sizce kişiler birbirlerine müdahale etmeli mi? Cevabınız evet ise hangi konuları kapsadığını belirtiniz?

Cevaplar		f	%
Evet	Aldığı önemli kararlarda fikrimi sorduğunda	4	13
	Sağlıkla ilgili kararlarda	1	3
Hayır		25	83

Kadınların %83'ü bu soruya hayır demişlerdir. Evet diyenler de sağlıkla ilgili olursa %3, önemli kararlarda fikrim sorulduğunda %13 şeklindedir.

Tablo 14 Flört şiddeti kavramını duydunuz mu ve sizce flört şiddeti nedir?

Cevaplar		f	%
Evet	Karışma, kısıtlama, fiziksel ve duygusal açıdan baskı yapma	14	47
	Kıskançlık, tehditler	2	6
Hayır	Hiç duymadım/ Bilmiyorum	14	47

Flört şiddeti kavramını duymayan kadınların oranı %47'dir. Duyanlar ise iki grupta değerlendirilmiştir. Bunlar: %47 ile karışma, kısıtlama, fiziksel ve duygusal açıdan baskı yapma şeklinde iken %6 ile kıskançlık, tehditler diyen kadınlar da mevcuttur.

Tablo 15 Flört sürecinde şiddet olduğunu düşündüğünüz davranış veya sözleri ifade eder misiniz?

Cevaplar		f	%
Dış görünüşle dalga geçme, rencide etme		5	17
Kıyafetlere karışma		9	30

Yasaklar koyma, hesap sorma	13	43
Aşırı kıskançlık	3	10

%43 oranıyla yasaklar koyma, hesap sorma cevabı kadınlar arasında en çok tekrar edilendir. Bu cevabı %30 ile kıyafetlere karışma, %17 ile dış görünüşle dalga geçme, rencide etme son olarak da %10 ile aşırı kıskançlık cevapları izlemiştir.

Tablo 16 Romantik ilişkilerinizde şiddet türlerinden birine maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Kaldıysanız şiddetin içeriği hakkında bilgi verir misiniz?

Cevaplar		f	%
Evet	Yasaklar koyma, hesap sorma	8	27
	Sözel, psikolojik, fiziksel, cinsel olarak şiddetin en az birine maruz kalma.	9	30
Hayır	Uğramadım.	13	43

Flört şiddetine uğramayan kadın oranı %43'tür. Geriye kalan %57'lik oran ise flört şiddetine maruz kalan kadınları yansıtmaktadır. Bu kadınların %27'si yasaklar konularak, hesap sorularak uğradığını söylerken %30'u ise sözel, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddetin en az birini yaşadığını belirtmiştir.

Tablo 17 Romantik ilişkilerinizde şiddet türlerinden birine maruz kaldığınızda neler hissettiniz?

Cevaplar	f	%
Önemsemedim.	2	12
Özgüvenim azaldı.	5	30
Öfkelenim ve kırıldım.	3	18
Çok utandığım ve korktuğum için içime attım ve çaresiz hissettim.	6	35

Bu soru mülakata katılan ve flört şiddetine maruz kaldığını belirten 17 kadına sorulmuştur. Bu kadınların %35'i çok utandığını, korktuğunu, içine attığını, çaresiz hissettiğini belirtmiştir. %30'u özgüveninin azaldığını, %18'inin öfkelenildiğini, kırıldığını söylemişlerdir. Yaşadığı flört şiddetini önemsemeyenlerin oranı ise %12'dir.

Flört Şiddetiyle Başa Çıkma Mekanizmaları

Mülakatın son bölümünde kadınların flört şiddetiyle başa çıkma yollarını, sosyal destek ağlarını öğrenmeye yönelik 5 soru sorulmuştur. Bu bölümdeki ilk soru dışındaki diğer sorular yalnızca flört şiddetine maruz kalan 17 kadına sorulmuştur. İlk sorunun tüm kadınlara sorulma nedeni ise başa çıkma yolları sorulduğundan flört şiddetine uğramayan kadınlarda da uğradıklarında nasıl başa çıkabileceklerini fark etmelerini sağlamaktır. Flört şiddetine uğramadığı için sorulmayan sosyal destek ağlarıyla ilişkin bilgi de bu kadınlarla mülakat yapılırken verilmiştir.

Tablo 18 Romantik ilişkilerinizde şiddet türlerinden birine maruz kaldığınızda başa çıkabilmek için neler yaptınız?

Cevaplar	f	%
Ayrıldım/ Ayrıldım.	12	40

Kabullendim. İlişkinin doğası bu dedim.	10	33
Partnerimle duygularımı paylaştım/ Konuşurdum.	3	10
Profesyonel destek aldım	3	10
Kendime zarar vermek istedim.	2	7

Tabloda en çok dikkat çeken %33 ile “Kabullendim, İlişkinin doğası bu dedim.” Cevabıdır. Bu cevap flört şiddetine maruz kalan kadınlarca verilmiştir. 17 kadının flört şiddetine uğradığını bildiğimiz için bu kadınlar arasında değerlendirdiğimizde cevabın oranı %59’u bulmaktadır. Ayrılan kadınların oranı %40 iken partneriyle konuşan, profesyonel destek alan ve kendine zarar vermek isteyenlerin oranı %7 ile %10 arasında değişmiştir.

Tablo 19 Bunları yaşadığınızda kimlerle konuştunuz? Ne dediler?

Cevaplar	f	%	Ne dediler?	f	%
Ailemle (Anne, abla, baba)	7	41	Ayrılm.	10	59
Arkadaşlarımla	5	29	Yanımdayız.	4	23
Psikolog ya da Psikiyatristle	3	18	Profesyonel Müdahale	3	18
Kimseyle	2	12			

Flört şiddetine uğrayan kadınların %41’i bu durumu aileleriyle paylaşmayı tercih etmişlerdir. Aileyi % 29 ile arkadaş takip etmiştir. Profesyonel destek alan ve bu doğrultuda müdahale gören kadınların oranı %18’dir. Kimseyle konuşmayan kadınlar ise %12 oranındadır. Flört şiddetine uğrayan kadınlara yakınları % 59’u ayrılm ve % 23 oranla da yanımdayız demişlerdir. Terapi gören kadınların oranı ise %18’dir.

Tablo 19 Yardım aldınız mı?

Evet		Hayır	
f	%	F	%
3	18	13	72

Flört şiddetine maruz kalan kadınların %72’si yakın çevreleri dışında hiçbir yerden yardım almadıklarını belirtmişlerdir. Profesyonel destek alan kadınların oranı ise %18’dir.

Tablo 20 Yardım kuruluşlarına başvurduğunuz mu?

Evet		Hayır	
F	%	F	%
-	-	16	

Flört şiddeti yaşayan kadınların tamamı hiçbir yardım kuruluşlarına başvurmadıkları gibi böyle kuruluşlar olduğunu da bilmediklerini belirtmişlerdir.

Tablo 21 Kadın derneklerine başvurduğunuz mu?

Evet		Hayır	
F	%	F	%
-	-	16	

Flört şiddeti yaşayan kadınların tamamı hiçbir kadın derneğine başvurmadıkları gibi kadın derneklerinin bu konuyu önemsemeyeceklerini düşündükleri için başvurma gereği duymadıklarını da belirtmişlerdir.

SONUÇ

Çalışmada kadınların flört tanımının kadın ve erkek arasındaki yakınlaşma, birbirini tanımaya çalışma, duygusal bağ kurma, sevgililik öncesi evre olarak gruplandırdıkları belirlenmiştir (Tablo 2) Yine tanımda yer alan ve flörtün zaman içinde resmi bir ilişkiye dönüşmesi ise Tablo 9'da belirtilen cevaplarla örtüşmektedir. Kadınların %60'ı "Hazır olduklarında birlikteliğe ya da evliliğe dönüşebilir." demişlerdir. Flörtün sonlandırılması için de Tablo: 3.2.8 'de kadınların %63'ü konuşarak, %30' mesafe koyarak %10'u da kavga ederek bitirdiklerini söylemişlerdir. Tüm bunlar da flört tanımında yer alan sonlandırma niyetiyle yapılan eylemlerden bazılarıdır. Literatür incelendiğinde; Sugarman & Hotaling'in yapmış oldukları çalışmada flörtü sosyal ve duygusal etkileşim ve paylaşım içeren, tarafların gönüllü olarak bir araya geldiği ve zaman içerisinde ilişkiye devam ya da sonlandırma niyetiyle eylemlerde bulunulan, bir tarafın ya da iki tarafın isteğiyle sonlandırılan veya resmi bir ilişkiyle (evlilik, nişanlılık, birlikte yaşama) devam eden bir ilişki türü şeklinde tanımlanmışlardır. Bu tanım çalışmadan elde edilen verileri destekler niteliktedir.

Bu çalışmada 14 kadın flört şiddetini karışma, kısıtlama, fiziksel ve duygusal açıdan baskı yapma şeklinde tanımlarken 2 kadın ise kıskançlıklar ve tehditler olarak tanımlamıştır (Tablo 14). Elde edilen bu verilerle Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO, 2002), bir partnerin diğerini fiziksel (vurma), cinsel (rızasız cinsel ilişki, istenmediği halde dokunma) veya psikolojik (yalnızlaştırma, zarar vermekle tehdit etme, isim takma) olarak baskı altında tutmayı amaçlayan davranışlarının tümünü kapsayan davranışlar şeklinde tanımladığı flört şiddeti tanımıyla tutarlılık göstermektedir. Aynı bu tanımla ilgili benzer çalışmalar olduğu da belirlenmiştir (Aslan vd., 2008).

Toplumda her geçen gün yaygınlığını arttırarak devam eden kadın şiddetinin temellerinde biri belki de flört esnasında oluşmaktadır. Flört şiddetinin kadın partner perspektifi üzerine yapılan bu çalışmada 18- 35 yaş arası 30 kadınla görüşülmüştür. Bu kadınların Tablo 1'de gösterilen ve birbirlerinden farkı demografik özellikleri, sosyo-kültürel yapıları ve romantik ilişki tecrübeleri olsa bile çalışmanın bulguları kadınların flört şiddetine uğradığını göstermektedir. Tijaden vd.'nin (2018) yapmış olduğu, kadınların %20-40 oranlarında fiziksel ve cinsel flört şiddetine, %90'a kadar varan oranlarda da psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirttiği çalışmayı, bu çalışmadan elde edilen ve Tablo 16'da gösterilen kadınların %57'si flört şiddetine uğradığını ve uğrayan kadınların ise %30'unun sözel, psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik olarak şiddetin en az birine maruz kaldığı bulgusu destekler niteliktedir. Elde edilen bu veriler Council of Europe, 2002; Devries, 2013; McDonnel, 2001'in çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir.

Tarafların toplumsal cinsiyetlerine yükledikleri anlam ve üyesi oldukları toplumun cinsiyet kültürünün ilişkilerine nasıl yansıtıkları oldukça önemlidir. Literatür incelendiğinde toplumsal cinsiyet kodlarının romantik ilişkilerin içeriğini de belirlediği görülmektedir (Açıkalın ve Şahin, 2021). Mülakat formunun 2. bölümünün 4. sorusu olan Kim flörtü ya da ilişkiyi başlatmalıdır? 'ın cevaplarının yer aldığı Tablo 5'te %40'ı erkekler demiştir. Kadın başlatmalıdır diyenlerin oranı ise yalnızca %3'tür. Bu cevaplardan ülkemizin toplumsal cinsiyet kodlarından biri olan ilişkiyi erkek başlatır düşüncesinin etkisinin devam ettiği söylenebilir. Bununla beraber kadınların %57'si fark etmez cevabını vererek konuya dair toplumsal cinsiyet kodlarını değiştirdikleri sonucuna varılabilir.

Bu çalışmanın bulgular kısmında yer alan ve Tablo 14'te gösterilen ve romantik ilişkilerde şiddete uğradığını farkında olmayan ve bu nedenle flört şiddeti kavramını hiç duymadığını belirten kadınların oranı %47'dir. Bu kadınların çoğu yapılan görüşmede yaşadıklarının şiddet olduğunu öğrendiklerini belirtmişlerdir. Literatür incelendiğinde, flört şiddetine yönelik tutum ve algıların araştırıldığı bir

araştırmada, kadınların çoğunun sadece fiziksel şiddeti bir şiddet türü olarak tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Farkındalık, tüm şiddet türleri için önemli olmakla beraber flört şiddetinde şiddet davranışları aşk ve sevgi göstergesi olarak görüldüğü için ayrıca öneme sahiptir. Bu durumun psikolojik şiddet gibi kadını derinden etkileyen diğer şiddet türlerine maruz kaldıklarında kadınların bunu fark etmemiş olmaları sebep olabileceğini düşündürmektedir (Efe vd., 2010). Elde edilen bu bulgu araştırmamızın başlığı olan Şiddetin görünmeyen yüzü: Flört Şiddeti düşüncesiyle örtüşmektedir.

Çalışmada flört şiddetine uğrayan kadınların %30'u özgüveninin azaldığını belirtmiştir. Kadınların %35'i ise çok utandıklarını, çaresiz hissettiklerini, içlerine attıklarını dile getirmişlerdir (Tablo 17). Görülmektedir ki tüm bu olumsuz ruh hali psikolojik rahatsızlıklar yaşanmasına kaynak teşkil edebilmektedir çünkü Tablo 18'de gösterildiği üzere profesyonel destek/terapi alan kadınların oranı %10'dur. Flört şiddetinin yol açtığı psikososyal sorunlar arasında anksiyete, depresyon ve yeme bozuklukları yaşayan bireylerin sayısı oldukça fazladır. Yapılan araştırmalar flört şiddeti yaşayan bireylerin daha fazla oranda depresif ve anksiyete semptomlarını gösterdiğini bulgulamıştır (Garthe vd., 2018; Van Ouytsel vd., 2017). Yine Van Ouytsel ve arkadaşlarının 2017 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre flört şiddeti bireylerin öz değerlerinin ve özgüvenlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu araştırmalarla karşılaştırıldığında bu çalışma konuya dair yapılmış olan diğer araştırmalarla benzerlik göstermektedir.

30 kadınla birebir görüşülerek yapılan bu çalışmada, hiçbir kadın flört şiddetiyle başa çıkabilmek için alkol ya da madde kullandığını belirtmemiştir. İlgili literatüre bakıldığında 39 lise öğrencisi ile Hawai'de yapılan odak grup görüşmesine sonucuna göre şiddetli bir ilişki içerisinde yer alan gençler, şiddetle başa çıkma mekanizması olarak alkol ve madde kullanımını tercih edebilmektedirler (Baker, 2016; Parker vd., 2015). Hawai'de yapılan bu araştırmayı destekleyecek bulguya ulaşılmamasının nedeni bu çalışmanın örneklem grubunun sadece lise öğrencilerini kapsamadığı 18-35 yaş arası kadınları içerdiği söylenebilir.

Bu çalışmada uğradığı flört şiddeti nedeniyle kendine zarar vermek isteyen kadınların oranı %7'dir (Tablo 18). Flört şiddeti, psikososyal sorunlara eşlik eden fiziksel sorunlar ve bazı hayati riski olan davranışları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en tehlikesi ölümlü sonuçlanma oranı yüksek olan intihar düşüncesi ve intihar girişimidir. Bu araştırmamızın verilerinin oranı düşük de olsa yapılan benzer araştırmaları destekler niteliktedir.

Bu araştırmada, "Romantik ilişkilerinizde şiddet türlerinden birine maruz kaldığınızda, başa çıkabilmek için neler yaptınız?" sorusuna 10 kadın flört şiddetini ilişkinin doğası bu diyerek kabul ettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 19). Erkek partnerin özel alana kolaylıkla dahil olması ve bunu sevginin, ilişkinin gereği olarak görmesinin nedeni belki de herkesin ilişkisi zaten böyle diyerek öğretilen kalıpların içerisinde ilişkiyi yaşamak olabilir. Flört şiddeti, toplumsal cinsiyet kültürünün ürettiği ve nesiller boyunca tekrardan ürettiği erkek üstünlüğü ideolojisine dayalı "kadınlık" ve "erkeklik" kavramlarının flört ilişkisi bağlamında kendini ortaya koyuş biçimidir. (Açıkalın ve Şahin, 2021) Bu bağlamda araştırmaya katılan kadınların 10'unun erkeğin uyguladığı flört şiddetini normalleştirmediği Açıkalın ve Şahin'in yapmış olduğu tanımı desteklemektedir. Elde edilen bu veri Gover, vd., 2008 çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir.

Bu araştırmada, "Romantik ilişkilerde sizce kişiler birbirlerine müdahale etmeli mi? Cevabınız evet ise hangi konuları kapsadığını belirtiniz?" sorusuna kadınlar %83 oranında hayır demişlerdir. Geriye kalan kısımda ise sağlıkla ilgili ya da önemli kararlarda müdahale edilebilir demişlerdir (Tablo 13). İlgili literatüre bakıldığında çiftler ilişkinin başlangıcında birbirlerine müdahale etmeyi normal olarak görebilmektedir (Özdere vd., 2018). Bu araştırma, konuya dair yapılan bu çalışmayla örtüşmemektedir. Bununla beraber Tablo 12'de gösterilen "Partnerin ne yapmasından hoşlanmazsınız?" Sorusunun yer aldığı kısımda kadınların %63'ü karışan, kısıtlayan, baskıcı, bağırın, zorlayan diyerek Tablo 13'de belirtilen bilgiyle tutarlılık göstermiştir.

Bu çalışmanın bulgular kısmında yer alan Tablo 18'de görüldüğü üzere "Ayrılırdım." diyen kadınların (%40), Tablo 19'de sosyal destek mekanizmaları olarak aile ve arkadaşlarını göstermişlerdir. (%70). Karabacak ve Kodan-Çetinkaya'nın (2015) araştırması, algılanan sosyal destek ile şiddet kabul etme düzeyleri arasında ters orantı görülmüştür. Algılanan sosyal destek mekanizmaları arttıkça şiddet içeren davranışları kabul etme düzeyleri düşmektedir. Bu durumda sosyal destek almakla şiddet kabul etme düzeyi arasındaki ters orantı bu araştırmayla da desteklenmiştir. Bununla beraber ayrılmak dışında farklı yollara başvuran kadınların oranı %60'dır. Tek başına olmanın toplumsal dışlanmaya yol açacağına ilişkin endişeler, olumsuz da olsa konfor alanının dışına çıkmak istememek, ayrılıp yeni bir problemle

uğraşmaktansa bildiğim bir problemle uğraşma sorunlu ilişkilerin sonlandırılmamasına engel olabiliyor. İlişki içerisindeyken bireyler flört ilişkisini sahiplenme olarak algıladıklarında, dışarıdan gelebilecek koruma müdahalelerini ilişkilerine karışma olarak algıladıkları ve bu durumun ilişkiyi sürdürme eğilimine yol açtığı bulgulanmıştır (Fidan vd., 2018). Bu bulgu ile bu araştırmanın bulguları benzerlik göstermektedir.

Bu araştırmanın verilerine göre flört şiddetine uğradıkları halde profesyonel destek alan kadınların oranı %18'de kalmıştır (Tablo 18). Yardım kuruluşlarına ve kadın derneklerine başvuran kadınların oranı Tablo 19 ile Tablo 20'de gösterildiği gibi sıfırdır. Flört şiddetinin hukuki kanala nadiren taşınması, hafife alınması ya da olağan görülmesi söz konusudur (Sugarman vd., 1989). Bu araştırma söz konusu çalışmayı destekler niteliktedir.

Ülkemizde var olan ataerkil düzen ve benimsenip içselleştirilen toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile bazı şiddet davranışlarının (kıskançlık veya kısıtlamalar) sevginin ifadesi olarak kabul edildiği, kıskanmıyorsa, karışmıyorsa sevmiyor olarak değerlendirildiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan sağlıklı ilişki kurmanın, nelerin flört şiddeti olarak değerlendirilebileceğinin ve gençlerin kendilerini nasıl koruyacaklarının erken yaşlarda öğretilmesinin kişilerde flört şiddetine yönelik bilinç oluşturma ve şiddeti azaltma hatta önleme açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda hazırlanacak psikososyal müdahale programında toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna ayrıntılı yer verilmesi oldukça önemlidir. Böylece kadınların yaşadıkları şiddeti normalleştiren toplumsal cinsiyetçi bakış açısının değiştirilmesi, aşkın bu olmadığının anlatılması, flört şiddetinin, şiddetin görünen yüzlerinden biri haline gelmesine ve uzun vadede kadına yönelik şiddetin azalmasına vesile olacağı düşünülmektedir.

Kadınlar için oldukça örseleyici bir durum olan flört şiddetinin konuşulduğu mülakat sırasında, tekrar hatırladığı için travması tetiklenen ya da yaşadıkları ilişkide flört şiddetine maruz kaldığını ilk kez fark eden kadınlar olduğu görülmüştür. Bu kadınlar psikolojik destek alabilmeleri için bir uzmana yönlendirilmiştir. Aynı zamanda yapılan görüşmelerde kadınların yardım kuruluşlarına ve kadın derneklerine başvurmadıkları ortaya çıkmıştır. Kadınlar flört şiddetini çoğunlukla aile ve arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Kadınların tamamı bu konuda hangi yardım kuruluşuna başvuracağını bilmediğini, kadın derneklerinin ise bu konuyu önemsemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle kadınlar flört şiddetine uğradıklarında yardım alabilecekleri kurum, dernek, ücretsiz psikolojik destek merkezlerinin tanıtımının basın yoluyla sağlanması kadınların bu hizmeti daha kolay almalarını sağlayabilir.

Flört şiddetinin her geçen gün yaygınlığı artmakta ve özellikle genç bireylerde şiddet kabul düzeylerinde birtakım farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir (Kepir-Savoly vd., 2014). Literatürde yer alan çalışmalar bakıldığında, ülkemizde gerçekleştirilen flört şiddetine yönelik bir koruma programına rastlanılamamıştır. Özellikle ergenlik döneminde flört şiddetine neden olacak risk unsurları sınıf ve okul risk haritalarına bu konuya da yer verilerek tespit edilebilir. Eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar tarafından ilişkilerde yaşanan ya da yaşanabilecek olan istismar konusunda gençleri bilgilendirilerek farkındalık düzeyleri yükseltilebilir. Önleyici ve koruyucu psikososyal müdahale programları hazırlanıp uygulanabilir.

KAYNAKÇA

- Açıkalin, N. ve Şahin, B (2021). Flört Şiddetinin Farklı Görünümleri: Mersin Üniversitesi Örneği, *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi* 2021; 5(3):800-820.
- Açıkgöz, B. , Karakoyun, A. , Aslan Yüksel, N. , Akca, F. , Demir, A. (2018). *Evaluation of violence in flirtous relationship among 5th and 6th grade students in a faculty of medicine*, Konuralp Medical Journal. 2018;10(2):168-74.
- Aslan, D., Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Erdost, T., Temel, F. (2008). *Ankara'da İki Hemşirelik Yüksekokulu'nun Birinci ve Dördüncü Sınıflarında Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması*, Teknik Rapor, Ankara.
- Baker CK, Helm S, Bifulco K, Chung-Do J. ,(2015). *The relationship between self-harm and teen dating violence among youth in Hawaii* , Qual Health Res, 25:652-667.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*, Free Press, Glenc.

- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
- Council of Europe (2002) *Recommendation Rec of the Committee of Ministers to member States on the protection of women against violence*. Strasbourg, France: Council of Europe; p.48.
- Devries ,KM. Mak, JY. García-Moreno C, Petzold M, Child JC, Falder g, et al. (2013) *Global health. The global prevalence of intimate partner violence against women*, Science. 2013;340(6140):1527-8.
- Efe vd. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2010; 11:23-29).
- Fidan, F. ve Yeşil, Y. (2018). Nedenleri ve sonuçları itibariyle flört şiddeti. *Balkan ve yakın doğu sosyal bilimler dergisi*, 4(1), 16-24.
- Garthe RC, Sullivan TN, Behrhorst KL. A Latent Class Analysis of Early Adolescent Peer and Dating Violence: Associations with Symptoms of Depression and Anxiety. *Journal of Interpersonal Violence* 2018;1- 19.
- Gelles, RJ. (1974) *The Violent Home*, 1st ed. Beverly Hills: Sage; p.230.
- Gover, A. R. (2004). Risky lifestyles and dating violence: A theoretical test of violent victimization. *Journal of Criminal Justice*, 32, 171-180.
- Güleç vd. (2012). Bir Kısır Döğü Olarak Şiddet. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi*. (2012); 4(1):112-137.
- Güler, E., & Erbil, N. (2022). Kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet ve hemşirenin sorumlulukları. *Androloji Bülteni (Andrology Bullettin)*, 24(3).
- Gülseren L, Başterzi AD. Kadına yönelik aile içi şiddet: klinik uygulamada yaklaşım ve sorumluluklar. *Psikiyatride Güncel Dergisi*. 2012;2:199-209.
- Gwartney-Gibbs PA, Stockard J, Bohmer S. , (1987) *Learning courtship aggression: The influence of parents, peers, and personal experiences*, Fam Relat, 36:276-282.
- Jewkes, R. (2022) *Intimate partner violence: causes and prevention*, Lancet. 2002;359(9315): 1423-9.
- Karabacak, A., & Çetinkaya, S. K. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 13-21.
- Makepeace, JM., (1981) *Courtship violence among college students*, Fam Relat, 1:97-102.
- Özdere, M., Kürtül, N. (2018) *The effect of dating violence training on the attitudes of university students towards dating violence*, SSD Journal. 123.
- Polat, O. (2015) *Şiddet*, Ankara: Seçkin Yayınları Polat Y, ipekçi N, Yurdağül G., Öztürk, M. Tatlı, S. Yavuzekinci, M. *Determining the prevalence of dating violence among the students of vocational higher school of health services*, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;25(3):361-80.
- Sugarman D, Hotaling G., (1989) *Dating Violence: Prevalence, Context, and Risk Markers. Violence in Dating Relationships-32.*

- Tjaden, P. Thoennes, N. (2000) *Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male intimate partner violence as measured by the national violence against women survey*, Violence against Women. 2000;6(2):142-61.
- Van Ouytsel J, Torres E, Choi HJ, Ponnet K, Walrave M, Temple JR. The Associations between Substance Use, Sexual Behaviors, Bullying, Deviant Behaviors, Health, and Cyber Dating Abuse Perpetration. *The Journal of School Nursing* 2017;33(2):116-22.
- WHO. (2013), *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women – WHO Clinical and Policy Guidelines*, Italy: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). *World Report On Violence And Health: Summary*. Geneva:WHO; 2002, s. 331.
- Yüksel, Ş. Başterzi AD. *Türkiye Psikiyatri Derneği Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Görev Grubu Raporu. İçinde: Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı*, Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları; 2013. s. 715-35.